

Modelagem e simulação de *gut-on-a-chip* para desenvolvimento de medicamentos

Luíse Cambuzzi Dalló

Graduada em Engenharia Biomédica
Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
Brasil

ORCID: 0000-0001-9853-7524

Carlos Alberto Cima

Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
Brasil

ORCID: 0000-0001-5570-6594

Priscila Lora

Escola de Saúde
Universidade do Vale do Rio dos Sinos,
Brasil

ORCID: 0000-0002-1543-769X

Resumo — Atualmente, na indústria farmacêutica, é indispensável o uso de animais em experimentos para o desenvolvimento de novas drogas. Contudo, considerações éticas, elevado custo e as diferenças fisiológicas entre espécies são fatores que impactam de maneira contundente esses experimentos. Mesmo com o uso de culturas celulares para ensaios *in vitro*, ainda estamos longe de uma representação fidedigna da fisiologia humana. A apresentação em duas dimensões e a inexistência de fluxo de líquidos são fatores que contribuem para que as descobertas não sejam translacionais. Contudo, sistemas denominados *organ-on-a-chip* trabalham com culturas de células em três dimensões e simulam o fluxo de fluidos existentes no corpo humano. Essas tecnologias são oriundas da indústria de semicondutores, mais especificamente da microfluídica, que vem tornando-se uma ferramenta importante para inúmeras aplicações, especialmente na área de bioengenharia. O presente artigo tem o intuito de apresentar a modelagem e simulação de um intestino humano por meio de um dispositivo microfluídico, viabilizando assim a análise de interações biológicas neste sistema. A metodologia utilizada foi a modelagem e simulação da geometria do dispositivo em *software* multifísica COMSOL, obtendo assim a deformação necessária para a emulação da fisiologia do intestino humano. Pelas simulações realizadas foi possível identificar que uma pressão de -0,25 atm resulta em uma deformação máxima de 11,3 % e num deslocamento de 20 μm . No contexto de simulação, conclui-se que o dispositivo apresenta ser uma solução viável.

Palavras-chave—*gut-on-a-chip*, modelagem, simulação.

Abstract - Currently, in the pharmaceutical industry, the use of animals in experiments for the development of new drugs is indispensable. However, ethical considerations, high cost and physiological differences between species are factors that strongly affect these experiments. Even with the use of cell cultures for *in vitro* assays, we are still far from a reliable representation of human physiology. The two-dimensional presentation and the absence of fluid flow are factors that contribute to the non-translational findings. However, systems called *organ-on-a-chip* work with three-dimensional cell cultures and simulate the flow of fluid in the human body. These technologies come from the semiconductor industry, specifically microfluidics, which has become an important tool for numerous applications, especially in the field of bioengineering. This paper aims to present the modeling and simulation of a human intestine through a microfluidic device, thus enabling the analysis of biological interactions in this system. The methodology used was the modeling and simulation of the device geometry in the multiphysics COMSOL software thus obtaining the necessary deformation for emulation of the human intestine physiology. From the simulations performed it was possible to identify that a pressure of -0.25 atm results in a maximum deformation of 11.3 % and the displacement

was 20 μm . As a conclusion in the simulation context the device presents a viable solution.

I. INTRODUÇÃO

A disponibilização de novas terapias depende da realização de testes clínicos e pré-clínicos. Os testes pré-clínicos envolvem invariavelmente o uso de animais. Por razões econômicas e éticas tem sido sugerida a redução desta prática. O movimento 3R (*Replace* – substituir, *Reduce* – reduzir, *Refine* – refinar) é um dos mais difundidos nesse sentido^[1]. O uso de cultura de células é uma alternativa viável para a substituição dos animais em pesquisas, porém usualmente estes experimentos acontecem longe das condições fisiológicas humanas e assim não apresentam uma boa transferibilidade dos resultados^[2].

Tendo em vista o problema exposto, uma alternativa seria o desenvolvimento de *organ-on-a-chip*, uma tecnologia oriunda da microfabricação da indústria de semicondutores, que utiliza a microfluídica, possibilitando o estudo de células e processos em ambiente tridimensional (3D) microfluídico, o que se aproxima do funcionamento do corpo humano^[3, 4]. O *organ-on-a-chip* é um *microchip* fabricado com um polímero transparente e flexível, que contém microcanais revestidos com distintas células humanas vivas, juntamente com uma interface que alinha as superfícies de ambas as culturas. Forças mecânicas também podem ser aplicadas para emular o microambiente dos órgãos vivos, incluindo a respiração e o peristaltismo. A Figura I mostra um apanhado de possibilidades de representação de diferentes órgãos e interfaces do organismo humano.

O desenvolvimento do intestino (*gut-on-a-chip*) permite o estudo de processos fisiológicos, patológicos e novas terapias relacionadas a este órgão^[5, 6]. Dentre as condições/doenças que podem ser estudadas estão as doenças inflamatórias intestinais como a Doença de Chron e a colite ulcerativa. A colite ulcerativa (UC) é uma doença inflamatória intestinal (DII) crônica inespecífica e de causa desconhecida. As lesões concentram-se principalmente na camada mucosa e submucosa, com ulceração e abscessos nas criptas como principais características. Um modelo animal comumente utilizado para o estudo desta doença é a indução dela através da administração de sulfato de sódio de dextran (DSS) em animais – usualmente camundongos^[7-9]. A maior parte dos estudos pré-clínicos atuais com células utiliza experimentos de monocamada de células ou a tecnologia de Transwell. Contudo, esses modelos são estáticos e não representam a fisiopatologia destas doenças. Assim, o dispositivo proposto por esse estudo pode contribuir de forma significativa para a compreensão mais

profunda dos processos, bem como ser uma importante ferramenta para a testagem de novos fármacos utilizados nestes pacientes ou outros em contexto inflamatório^[4].

FIGURA I. DIFERENTES MODELOS DE *ORGAN-ON-A-CHIP*

Fonte: The Microfluidic Circle^[11].

II. OBJETIVO

O presente trabalho tem como objetivo a modelagem e a simulação de um dispositivo microfluídico que mimetiza o funcionamento de um intestino humano.

III. MATERIAIS E MÉTODOS

Para a realização do presente trabalho o dispositivo a ser desenvolvido foi modelado utilizando-se o *software* SolidWorks e posteriormente foi feita a simulação utilizando o *software* multifísico COMSOL, com o uso dos módulos de mecânica dos sólidos e de mecânica de fluidos, bem como do acoplamento de ambas as físicas.

IV. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A. Modelagem

O dispositivo a ser desenvolvido foi modelado usando o *software* SolidWorks e é composto por dois microcanais sobrepostos, que possuem $200\ \mu\text{m} \times 200\ \mu\text{m}$ de seção transversal, como mostra a Figura II em azul e vermelho. Estes microcanais são separados por uma membrana de $30\ \mu\text{m}$ de espessura com poros de $10\ \mu\text{m}$ de diâmetro, como mostram as Figuras III e IV. Posteriormente a este desenvolvimento, a cultura de células será feita utilizando células Caco-2 (linhagem de carcinoma cólon retal) cultivadas na superfície superior da membrana porosa, flexível e revestida com MEC, com meio de cultura (DMEM, 20% SFB, antibióticos) sendo perfundido constantemente. O lado oposto da membrana porosa de MEC será revestido por células endoteliais capilares humanas na presença de meio de cultura fluente. A membrana porosa é a chave do funcionamento do dispositivo, uma vez que ela permite esta interface tecido-tecido imitando a fisiologia complexa do órgão humano.

No dispositivo também foram modelados dois microcanais laterais e de mesma dimensão a essa interface. Posteriormente, será possível gerar neles um ambiente de baixa pressão variável (vácuo), imitando assim os movimentos peristálticos do intestino humano.

FIGURA II. MODELAGEM DO *GUT-ON-A-CHIP*

Fonte: Elaborado pelo autor.

FIGURA III. MODELAGEM DOS POROS DA MEMBRANA

Fonte: Elaborado pelo autor.

FIGURA IV. VISTA EM CORTE DOS MICROCANAIS

Fonte: Elaborado pelo autor.

B. Simulação

A simulação do dispositivo foi realizada no *software* de simulação multifísico COMSOL, com o uso dos módulos de mecânica dos sólidos e de mecânica de fluidos, bem como do acoplamento de ambas as físicas. Para isto, foi selecionado o material polidimetilsiloxano (PDMS) como estrutura do dispositivo, além dos fluidos água (com certas propriedades, como a viscosidade, alteradas, aproximando-as dos parâmetros do sangue) e ar nos microcanais. Na Tabela I apresentam-se algumas variáveis utilizadas na simulação.

TABELA I. VARIÁVEIS DA SIMULAÇÃO

Variáveis	Valor
Temperatura	20 °C
Vazão nos canais (vermelho e azul)	0,2778 $\mu\text{l/s}$
Pressão nos canais (verde)	-0,25 atm

Fonte: Elaborado pelo autor.

A quantificação precisa da pressão nos canais mostrados em verde nas figuras acima é de extrema importância, devido à necessidade de deformação de 5 a 15 % dos microcanais para a correta simulação dos movimentos peristálticos do intestino humano, permitindo assim uma formação espontânea das vilosidades intestinais a partir das células Caco-2 que serão posteriormente cultivadas^[10]. O gradiente de deformação pode ser analisado nas Figura V e VI onde a deformação máxima encontrada foi de aproximadamente 11,3 %.

FIGURA V. SIMULAÇÃO DO GRADIENTE DE DEFORMAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor.

FIGURA VI. VISTA SUPERIOR DA SIMULAÇÃO DO GRADIENTE DE DEFORMAÇÃO

Fonte: Elaborado pelo autor.

O deslocamento total dos microcanais, como pode ser observado na figura VII, foi de cerca de 20 μm na região central deles.

FIGURA VII. SIMULAÇÃO DO DESLOCAMENTO TOTAL

Fonte: Elaborado pelo autor.

V. CONCLUSÃO

O uso da simulação mecânica do dispositivo foi uma ferramenta útil para o projeto, permitindo o refinamento da estrutura e garantindo que seus parâmetros físicos estejam dentro de uma faixa de valores compatível com os observados em órgãos humanos reais. Espera-se que isto diminua o tempo total de manufatura de um dispositivo eficaz, bem como sua probabilidade de funcionamento após a primeira rodada de fabricação.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à equipe técnica do COMSOL por seu contínuo suporte.

REFERÊNCIAS

- [1] W. M. S. Russell and R. L. Burch, "The Principles of Humane Experimental Technique", Methuen, London, 1959.
- [2] J. I. Everitt, "The Future of Preclinical Animal Models in Pharmaceutical Discovery and Development". *Toxicologic Pathology*, [s. l.], v. 43, n. 1, p. 70–77, 2015. Disponível em: <<http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0192623314555162>>.
- [3] S. Ishida, "Organs-on-a-chip: Current applications and consideration points for in vitro ADME-Tox studies". *Drug Metabolism and Pharmacokinetics*, [s. l.], v. 33, n. 1, p. 49–54, 2018. Disponível em: <<https://doi.org/10.1016/j.dmpk.2018.01.003>>.
- [4] H. J. Kim, et al. "Contributions of microbiome and mechanical deformation to intestinal bacterial overgrowth and inflammation in a human gut-on-a-chip". *Proceedings of the National Academy of Sciences*, [s. l.], v. 113, n. 1, p. E7–E15, 2016. a.
- [5] D. Huh, et al. "Microfabrication of human organs-on-chips". *Nature Protocols*, [s. l.], v. 8, n. 11, p. 2135–2157, 2013. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/nprot.2013.137>>.
- [6] S. Jalili-Firoozinezhad, et al. "A complex human gut microbiome cultured in an anaerobic intestine-on-a-chip". *Nature Biomedical Engineering*, [s. l.], 2019. Disponível em: <<http://dx.doi.org/10.1038/s41551-019-0397-0>>.
- [7] B. Chassaing e M. Vijay-Kumar, "Dextran Sulfate Sodium (DSS)-Induced Colitis in Mice Benoit". [s. l.], v. 249, n. 3, p. 1–10, 2011.
- [8] B. Zhang e M. Radisic, "Organ-on-A-chip devices advance to market. Lab on a Chip", [s. l.], v. 17, n. 14, p. 2395–2420, 2017.
- [9] P. Kumar, A. Nagarajan e P. D. Uchil, "Analysis of Cell Viability by the Lactate Dehydrogenase Assay". *Cold Spring Harbor Protocols*, [s. l.], v. 2018, n. 6, p. pdb.prot095497, 2018. Disponível em: <<http://www.cshprotocols.org/lookup/doi/10.1101/pdb.prot095497>>.
- [10] H. J. Kim, D. Huh, G. Hamiltona e D. E. Ingber, "Human gut-on-a-chip inhabited by microbial flora that experiences intestinal peristalsis-like motions and flow". *Lab Chip*, 2012, 12, 2165–2174.
- [11] The Microfluidic Circle. The Microfluidic Circle. Disponível em: <<https://circle.ufluidix.com/personalizing-medicine-with-the-organ-on-a-chip-technology-where-do-we-stand/>>. Acessado em: 22 set. 2019.